

9-5
86

EL CONTADOR ESPIRITUAL.

Que contiene un nuevo y curioso romance, declarando por los números lo que se debe contemplar para no errar la cuenta que cada uno hemos de dar de nuestra vida en el tribunal de Dios.

PRIMERA PARTE.

Habiendo considerado que á Dios hemos de dar cuenta, quisiera para no errarla hacer una cuenta nueva;

lo que con ella pretendo es dar á entender que sepamos lo que se ha de contemplar en los números de cuenta.

Pongo el uno: luego al punto
con mucho amor considera
que hay un solo Dios, que es
quien crió el cielo y la tierra;
que hay sola una Virgen pura
á quien no tocó la deuda
del pecado original
que cometió Adán y Eva:
que en todo el mundo no hay
mas que una ley verdadera,
que es la ley de Jesucristo,
porque las demas son sectas:
que hay una gloria no mas,
un purgatorio de penas,
y un infierno donde siempre
los demonios atormentan.
La cuenta será cabal
si es que así lo consideras,
porque por otro camino,
no sé si te saldrá cierta.
Pon el dos, y luego al punto
que tiene dos ojos piensa,
para no ver cosas malas
sí para ver cosas buenas:
que Dios te dió dos oídos,
porque con ellos oyeras
del predicador las voces,
del confesor las sentencias:
que tienes tambien dos labios,
para que pronunciar puedas
las cosas de Dios bien claras
como lo son ellas mismas:
que tienes en las narices
dos ventanas con que huelas
de la gloria la fragancia
ó el hedor de las cavernas;
que tienes tambien dos manos
para remediar con ellas,
si acaso fuese posible,
del prójimo las miserias;
dos pies para que camines

por la verdadera senda,
huyendo del precipicio
que la culpa te acarrea.
Esto es lo que el dos contiene,
y sabrás que se aumentan
sumando de aquesta suerte
dos millones de riquezas.
Al poner el tres, te digo
que es fuerza que te detengas,
por ser el número tres
el que mas valor encierra.
Contemplantas en principio
con humilde reverencia
las tres divinas personas
de la Trinidad inmensa:
luego, que tienes un alma
formada de tres potencias,
pero que hay tres enemigos
que han de combatir con ellas:
que han de tener tres virtudes
para que nunca la venzan:
Fe, Esperanza y Caridad,
armas con que se defienda.
Que recién nacido Cristo,
vinieron con diligencia
tres reyes á visitarlo
y á ofrecerle tres ofrendas:
que subió á transfigurarse
al Tabor, y con él lleva
tres discípulos que fuesen
testigos de su grandeza:
que oró en el Huerto tres veces,
y que fue por culpas nuestras
amarrado con tres sogas,
de Dios la suma inocencia:
que negó tres veces Pedro
y que con lágrimas tiernas
lloró su culpa, y quedó
absuelto de culpa y pena:
que anduvo tres tribunales
para darle la sentencia;

y la Cruz en que murió
que fue de tres palos hecha;
que llevándole al Calvario
cayó tres veces con ella;
para que tú no cayeses
en las profundas cavernas;
que limpiando con un lienzo
su Rostro nos dejó impreso
en tres paños que hoy día
en el mundo se conservan:
que fue clavado en la Cruz
con tres clavos sin clemencia,
y le dieron tres barrenos
por donde los clavos entran;
que estando al pie de la Cruz
pasó la sagrada Reina
tres grandes necesidades
todas de congojas llenas:
que bajaron de la Cruz
á la difunta Inocencia
tres varones, y en los brazos
de su Madre se lo entregan:
que pusieron al sepulcro
tres guardias, y considera
que estando tres días dentro
salió sin que ellos le vieran:
que salieron á buscarle
tres Marías con gran prisa,
que el que va buscando á Dios
no es razón que se detenga.
Esto es del número tres
el gran valor que encierra,
si al formarle en cualquier parte
con amor lo consideras.
Al poner el cuarto, mira
cuatro Evangelios que enseñan
con claridad muy patente
de Dios la ley verdadera.
Que hubo cuatro evangelistas,
que escribieron con prudencia,
siendo de Dios alumbrados,

las sacras divinas letras.
Que crió cuatro elementos
con que el mundo se conserva
y que el año en cuatro tiempos
se parte sin diferencia;
que tú tienes cuatro humores,
que cuatro edades te esperan
para vivir en el mundo
si acaso á ser viejo llegas.
Contemplantas en el cinco
que la Santa Madre Iglesia
con sus cinco Mandamientos
te manda que la obedezcas,
que aquestos cinco sentidos
que tienes en la cabeza,
son para servir á Dios
con humilde reverencia:
que dejó Cristo en su cuerpo
cinco llagas, porque puedas
conocer el grande amor
que le obligó á padecerlas.
Al poner el seis, dirás,
que seis mil millones sea
benedicida y alabada
de Dios la suma grandeza.
Al siete conocerás
que la Santa Madre Iglesia
te dá siete Sacramentos
para que te fortalezcan;
que hay siete culpas mortales
y que es menester que tengas
siete virtudes que están
contra estos vicios opuestas:
que dijo siete palabras
Cristo en la Cruz cuando cerca
estaba para espirar
por redimir tus ofensas.
Aquellos siete dolores
de la Virgen considera,
cuyas penetrantes puntas
el corazón atraviesan.

Formando el ocho, dirás, que ochenta mil veces sea por todo el mundo aplaudida de Dios la ley verdadera. Formarás el nueve, y luego levantarás la cabeza al cielo, donde verás el sol, la luna y estrellas, considerando en el nueve los nueve coros que encierran para que á Dios siempre alaben divinas inteligencias. Formarás el diez, pensando que la ley de Dios ordena que guarde diez Mandamientos, so pena de grande pena, de no quebrantar ninguno: tendrás siempre grande cuenta, ya que así Dios te lo manda razon es que le obedezcas; y mira que el diez se forma con dos números, que enseñan lo que va de Dios al mundo si entrambos los consideras. Con un uno y con un cero forma el diez, y al punto piensa que el uno es un solo Dios, y el cero al mundo semeja: si pones el cero solo y el uno por poner dejas, dirás: cero y no va nada, con que sin nada te quedas; y así podrás reparar que si del mundo haces cuenta, dirás cero y no va nada, y por el mundo á Dios dejas: deja el mundo y busca á Dios que en Dios están las riquezas,

porque el mundo es como el cero que solo habla con la cuenta. ¿Cuántos en aqueste mundo habrás visto con riquezas, y despues los verás pobres pidiendo de puerta en puerta? y si esto lo miras bien, hallarás por cosa cierta que las cosas de este mundo son todas perecederas. Verás un hombre llevado de vanidad y soberbia que no cabe en este mundo por su valor y su fuerza; mas en llegando á la muerte, el que tan temido era no cabiendo en todo el mundo, cupo en siete pies de tierra. Pues dí: cero y no va nada, que cuando menos lo piensas, vuelves á la misma nada por ser de la nada misma; por lo cual procura siempre en cuantas cosas emprendas, de poner á Dios primero, porque el uno valor tenga. Porque la cuenta no yerres, válete de aquella Reina que en todas las aflicciones por los pecadores ruega: rézala siempre el rosario con fervor y reverencia, saldrás con la cuenta bien como ella te favorezca. Aquí el poeta rendido á aquesta parte primera dá fin, porque en la segunda decir lo que falta intenta.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

SEGUNDA PARTE,

que contiene del modo que se ha de sumar la cuenta para no llevarla errada en el tribunal de Dios.

Habiendo, lector discreto, prometido de la cuenta sacar la segunda parte, quiero cumplir la promesa. Lo primero, declarar es la suma de esta cuenta, que despues de estar sumada le sacaremos la prueba. Suma, pues, lector amigo, de Dios la suma grandeza, el poder, la magestad, el saber, la providencia: el grande amor, la piedad, la mansedumbre y paciencia, y en fin, que es incomprendible porque nadie lo penetra. Si lo sumas poderoso, mira al cielo, á las estrellas, al sol, la luna, los astros, con todos esos planetas. Verás una arquitectura,

cuya fábrica opulenta dá á entender con su hermosura que solo Dios pudo hacerla. Si miras con atencion al círculo de la tierra, verás las gentes, las aves, los frutos, las menudencias de pequeñuelos gusanos, cuya multitud ostenta el poder de Dios, que él solo es quien sustentarlo pueda. Si lo sumas sábio, mira y ten por cosa muy cierta que el pensamiento mas leve no se escapa de su ciencia. Si lo sumas amoroso, con humildad, considera que de tu amor obligado dió la vida con afrenta. Si piadoso, ¿dónde pudo haber piedad que ofreciera

la vida siendo tú el reo
para que tú no murieras?
Si paciente, ¿dónde pudo
tan invencible paciencia,
que te ofrece beneficios
cuando tú le haces ofensas?
Si lo sumas justiciero,
tendrás por cosa muy cierta
que dejará de ser Dios
antes que injusticia hiciera.
Si incomprendible no dudes
que es imposible que pueda
comprenderle cosa alguna
ni en los cielos ni en la tierra.
Sumando de Dios lo grande,
sumarás de tu bajeza,
lo débil, lo quebradizo,
la frágil naturaleza,
el poco caudal que tienes;
pues si bien lo consideras,
no hay cosa que no sea tuya,
sino es que la culpa sea.
Suma ahora la distancia
que hay de la suma grandeza
de Dios á la poquedad
de tu sobrada miseria,
y en sumándola podrás
afrentarte de vergüenza,
de que ofenda á un Dios tan grande
una cosa tan pequeña.
Ahora podrás sumar
que siempre que ingrato pecas,
á donde quiera que estés,
está Dios en tu presencia.
Dios está en todo lugar,
así la fe nos lo enseña,
con que estará con el hombre
adonde quiera que peca:
Dios es puro é impecable,
la culpa es horrible y fea;
pues mira, ¿qué dirá Dios

cuando en su presencia pecas?
Deja el pecado, cristiano,
mira que es tu conveniencia,
que en pecar ó no pecar
está tu gloria ó tu pena:
Suma ahora de tus culpas
la cantidad con presteza,
las dirás al confesor
con propósito de enmienda.
Deja los vanos deleites
y busca la penitencia,
pues para subir al cielo
es la mas firme escalera.
Repara que un monte espeso
en tus entrañas encierra
zarzas, abrojos y espinos
con otras muchas malezas,
y que un labrador le tala,
le arranca, destruye y quema,
le cultiva, y cultivado,
de hermoso trigo le siembra,
y aquel que antes amparaba
en sus cóncavos las fieras,
ahora da trigo hermoso
que le nutre, le sustenta;
pues tala, quema y arranca
de tu gran Dios las ofensas,
y cultívate á ti mismo
con áspera penitencia.
Siembra luego de virtudes
tu alma, no te detengas,
que siempre sembrar temprano
suele ser mejor cosecha.
Dos cosas quiero pedirte
porque en memoria las tengas,
que como no las olvides,
serán para tí muy buenas.
Que has de ser antorcha ó leño:
te quiero decir que sepas:
leño, si el pecado sigues,
bella antorcha, si le dejas.

leño para ser tizon
en las profundas cavernas,
antorcha para lucir
en las celestiales fiestas.
De ser leño á ser antorcha
saca tú la consecuencia,
y escoge de estas dos cosas
la que mejor te parezca.
Si leño quieres quedarte,
suma las horribles penas
con que son atormentados
los que erraron estas cuentas.
Procura ser como el agua,
que comenzando entre peñas,
si pasa por angosturas
sale mas clara y mas fresca;
al contrario si muy ancha,
por donde pasa navega,
saldrá turbia, gorda y mala
que nadie pueda beberla.
Si tú, cristiano, te angostas,
te humillas y te sujetas
á la ley de Dios, saldrás
como el agua clara y fresca;
mas si quieres ensancharte
caminando á rienda suelta,
darás en un precipicio
donde despreciado mueras;
pon freno á tus apetitos,
tirato bien de la rienda,
que has costado mucho á Dios
y es lástima que te pierdas.
Ya sé que no pecarás
si con amor consideras,
como Dios por tí pasó
tantas injurias y afrentas.
Considera que bajó
desde el cielo hasta la tierra,
y que nació en un portal
con humildad y pobreza.
Saca de aquí el poco caso

que debès hacer de haciendas,
de empleos, de dignidades,
de mandos ni de riquezas,
que las cosas de esta vida
son cosas perecederas,
y cosas que no son firmes
no se ha de hacer caso de ellas.
Mira á Maria Egipcíaca,
que haciendo á Dios mil ofensas,
pasaba lo mas del tiempo
en necesidades estremas;
enmendóse del pecado
y haciendo de él penitencia,
la sujetaba el Señor
no comiendo mas que yerbas:
de aquí puédes inferir
que el pecado no sustenta,
que antes destruye y acaba
la complexion sana y buena.
La gracia de Dios alivia
las fatigas, las miserias,
las congojas y las ansias,
los trabajos y las penas:
¿pues cuánto mejor serás
buscar á Dios porque puedas
hallar en tus aflicciones
el alivio que deseas?
Animo, pues, lector mio,
valor, tu espíritu alienta
para dejar el pecado
y para buscar la enmienda.
Considera por tu vida
que no hay nadie que merezca
ser mas amado de Dios
en los cielos y en la tierra.
Amale, pues, lector mio,
ofreciéndote de veras
antes perder cien mil vidas
que volver á hacerle ofensa:
mira que su Magestad
te está aguardando que vengas,

que en pies, manos y costado
 están las puertas abiertas.
 Mira que es Pastor que sabe
 recoger bien sus ovejas,
 que las compró con su sangre
 y siente mucho perderlas;
 llégate contrito, y dile:
 Sacro Rey del cielo y tierra,
 de yo haberos ofendido
 una y mil veces me pesa;
 prometo de aquí en adelante
 de mis pecados la enmienda
 ayudado de la gracia
 de vuestra bondad inmensa.
 Muchas son, Señor, mis culpas,
 mas tengo por cosa cierta,
 que por muchas que ellas sean
 es mayor vuestra clemencia.
 Amparadme, gran Señor,
 de aquel lobo que desea
 comerme, puesto que sois
 Vos Pastor, y yo la oveja.
 No permitais, Jesus mio,
 que tal mi desdicha sea,
 pues por no ampararme Vos
 él me coja entre sus presas.
 Pongo por mi intercesora
 con Vos para mi defensa,
 á vuestra divina Madre,
 que es del cielo y tierra Reina;
 que yo tengo por sin duda
 que sumaré bien la cuenta
 que tengo de dar á Vos
 como ella me favorezca,
 Reina de las gerarquías,
 cuya magestad celebran
 las querúbicas escuadras,

divinas inteligencias:
 que seais mi protectora,
 humilde mi amor os ruega,
 para que Dios me recoja,
 y porque yo no me pierda,
 que yo tambien os prometo,
 en tanto que vida tenga,
 de rezar vuestro rosario
 con fervor y reverencia.
 Aquesta es, lector discreto,
 la suma de aquesta cuenta;
 y ya que la suma sabes
 te quiero decir la prueba.
 ¿Cuántos bienaventurados
 gozan de Dios la presencia
 porque dejaron las culpas
 buscando la penitencia?
 ¿Cuántos perdieron las vidas
 al rigor de la inclemencia
 de bárbaros que querian
 reducirlos á las sectas?
 ¡Qué dolores! ¡qué fatigas!
 ¡qué trabajos y que penas
 los mártires padecieron
 por no errar aquestas cuentas!
 La prueba saldrá cabal,
 si se mira y considera
 que el que la acierta, se salva,
 y se pierde el que la yerra.
 Ama á Dios, deja el pecado,
 que así la cuenta es cierta,
 que amar á Dios sin pecar
 es la verdadera prueba.
 Aquí, discreto lector,
 la suma de aquesta cuenta
 dá fin, pidiendo perdon
 las faltas de mis rudezas.

MADRID.

Imp. de MARES y COMPAÑIA, plazuela de la Cebada, núm. 12.